

Наталя КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. І. Франка

Мирослав ЯСНИСЬКИЙ

студент

Львівський національний університет ім. І. Франка

ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

Трансформація ринку праці в умовах воєнної економіки є складним багатовимірним процесом, що охоплює структурні, інституційні та соціально-економічні зміни у сфері зайнятості. Воєнна економіка формується в умовах збройного конфлікту, коли значна частина ресурсів держави спрямовується на оборону, безпеку та підтримку критичної інфраструктури, що безпосередньо впливає на функціонування ринку праці, характер попиту і пропозиції робочої сили, а також на умови праці та соціальний захист населення .

Однією з ключових рис трансформації ринку праці є різке скорочення робочих місць у секторах, що зазнали фізичного руйнування або втрати ринків збуту, зокрема в промисловості, будівництві, сфері послуг у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах. Водночас спостерігається зростання попиту на робочу силу у сферах оборонно-промислового комплексу, логістики, медицини, соціального захисту, державного управління та волонтерської діяльності. Така структурна перебудова призводить до професійно-кваліфікаційних дисбалансів і потребує активної політики перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Трансформація ринку праці в умовах воєнної економіки є складним багатовимірним процесом, що охоплює структурні, інституційні та соціально-економічні зміни у сфері зайнятості. Воєнна економіка формується в умовах збройного конфлікту, коли значна частина ресурсів держави спрямовується на оборону, безпеку та підтримку критичної інфраструктури, що безпосередньо впливає на функціонування ринку праці, характер попиту і пропозиції робочої сили, а також на умови праці та соціальний захист населення [1].

Однією з ключових рис трансформації ринку праці є різке скорочення робочих місць у секторах, що зазнали фізичного руйнування або втрати ринків збуту, зокрема в промисловості, будівництві, сфері послуг у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах. Водночас спостерігається зростання попиту на робочу силу у сферах оборонно-промислового комплексу, логістики, медицини, соціального захисту, державного управління та волонтерської діяльності [2]. Така структурна перебудова призводить до професійно-кваліфікаційних дисбалансів і потребує активної політики перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

В умовах воєнної економіки суттєво зростає мобільність робочої сили. Масова внутрішня та зовнішня міграція, зумовлена безпековими ризиками, призводить до перерозподілу трудових ресурсів між регіонами та посилення навантаження на локальні ринки праці в тилкових областях і за кордоном [3]. Це супроводжується як позитивними ефектами у вигляді заповнення дефіциту

кадрів, так і негативними – зростанням безробіття, неформальної зайнятості та конкуренції за робочі місця.

Значних змін зазнають форми зайнятості та організація праці. Поширюються дистанційна робота, гнучкі графіки, тимчасова та проєктна зайнятість, що дозволяє підприємствам адаптуватися до нестабільних умов і зберігати економічну активність [4]. Водночас зростають ризики погіршення якості робочих місць, зниження рівня оплати праці та ослаблення трудових гарантій, що вимагає посилення ролі держави у регулюванні соціально-трудоких відносин.

Особливої уваги в умовах воєнної економіки потребують вразливі групи населення: внутрішньо переміщені особи, ветерани, особи з інвалідністю, жінки з дітьми та молодь. Для них ринок праці часто характеризується обмеженим доступом до стабільної зайнятості, дискримінаційними бар'єрами та потребою в додаткових соціальних послугах [5]. У цьому контексті важливого значення набувають активні програми сприяння зайнятості, державні та міжнародні проєкти підтримки малого і середнього бізнесу, а також розвиток соціального підприємництва.

Таким чином, трансформація ринку праці в умовах воєнної економіки є закономірною реакцією на масштабні економічні та соціальні виклики. Вона супроводжується одночасним посиленням структурних дисбалансів і формуванням нових можливостей для оновлення системи зайнятості. Ефективна адаптація ринку праці потребує комплексної державної політики, спрямованої на збереження людського капіталу, розвиток гнучких форм зайнятості, забезпечення соціального захисту та підготовку до післявоєнного відновлення економіки [6].

Література:

1. International Labour Organization. World Employment and Social Outlook: Trends 2023. Geneva: ILO, 2022. 154 p.
2. International Labour Organization. How Did the War Impact the Ukrainian Labour Market? Geneva: ILO, 2022. URL: <https://www.ilo.org/resource/news/how-did-war-impact-ukrainian-labour-market>.
3. OECD Economic Surveys: Ukraine 2025. Paris: OECD Publishing, 2025. URL: https://www.oecd.org/publications/oecd-economic-surveys-ukraine-2025_940cee85-en.htm.
4. Mantur-Chubata O., Vaganova L. Ринок праці України в умовах воєнного стану. *Economics and Region*. 2022. Vol. 2 (85). P. 81–87 URL: <https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/2636>.
5. Tsymbaliuk I.O., Pavlikha N.V., Tsymbaliuk S.M. Labour Market Dynamics in Ukraine During War: Analysis of Migration Trends and Unemployment Indicators. *Innovative Economy*. 2023. №2. URL: <https://inneco.org/index.php/inneco/en/article/view/1084>.
6. ILO's response to crisis in Ukraine / United Nations in Ukraine. Kyiv: UN, 2022. URL: <https://ukraine.un.org/en/191101-ilos-response-crisis-ukraine>.